
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.92

DOI 10.5281/zenodo.15829142

Логинова Х.В., Бахтина С.В.

Логинова Христина Валентиновна, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», Россия, 424000, Йошкар-Ола, площадь имени В.И. Ленина, 1. E-mail: h.loginovaa@mail.ru.

Бахтина Светлана Владимировна, доцент, кандидат педагогических наук, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», Россия, 424000, Йошкар-Ола, площадь имени В.И. Ленина, 1. E-mail: h.loginovaa@mail.ru.

Иррациональные установки студентов педагогического института

Аннотация. В статье исследуется проблема наличия и распространенности иррациональных установок среди студентов педагогического института. Обсуждается теория А. Эллиса, выявляющие ряд характерных черт и основные типы иррациональных установок. Выявляются факторы – особенности когнитивного развития студента-педагога, способствующие их формированию у будущих педагогов. Подчеркивается важность внедрения программ психологического сопровождения. В результате эмпирического исследования установлено, что преобладающее большинство студентов в той или иной степени имеет иррациональные установки. Наиболее распространенными оказались установки «катастрофизации» и «долженствования в отношении себя».

Ключевые слова: иррациональные установки, виды иррациональных установок, уровень выраженности иррациональной установки, педагогическое образование, студенты, рационально-эмоционально-поведенческая терапия.

Loginova H.V., Bakhtina S.V.

Loginova Kristina Valentinovna, Mari State University, Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin Square, 1. E-mail: h.loginovaa@mail.ru.

Bakhtina Svetlana Vladimirovna, Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, Mari State University, Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin Square, 1. E-mail: h.loginovaa@mail.ru.

Irrational attitudes of students of the pedagogical Institute

Abstract. The article examines the problem of the presence and prevalence of irrational attitudes among students of the pedagogical institute. The theory of A. Ellis is discussed, revealing a number of characteristic features and the main types of irrational attitudes. The author identifies

the factors – features of the cognitive development of the student-teacher, contributing to their formation in future teachers. The importance of introducing psychological support programs is emphasized. As a result of empirical research, it has been established that the overwhelming majority of students have irrational attitudes to one degree or another. The most common attitudes were “catastrophization” and “duty to oneself.”

Key words: irrational attitudes, types of irrational attitudes, level of severity of irrational attitudes, pedagogical education, students, rational-emotional-behavioral therapy.

Введение.
В условиях возрастающих психолого-педагогических требований психологическое благополучие и когнитивная адекватность самого учителя становятся ключевыми факторами эффективности образовательного процесса. Неспособность будущего педагога распознавать и корректировать собственные иррациональные паттерны мышления напрямую угрожает его профессиональному долголетию и может транслироваться ученикам, формируя у них аналогичные дезадаптивные когнитивные установки.

Необходимо акцентировать внимание развития когнитивной сферы студента педагогического направления подготовки. Согласно результатам исследования О.А. Ульяниной, О.Л. Юрчук и Е.А. Никифоровой выявляют, что для студентов-педагогов характерен средний уровень развития когнитивных способностей, включая память, внимание и креативность, а также умеренная сформированность критического мышления. Недостаточно развитая память может затруднять усвоение и воспроизведение необходимой информации, а дефицит внимания – негативно сказываться на концентрации и эффективности работы. Низкий уровень креативности ограничивает возможности педагога в разработке интересных и эффективных учебных материалов, а слабое развитие критического мышления – мешает анализировать педагогические ситуации и принимать обоснованные решения [5].

Итак, мы рассмотрели вопрос о развитии когнитивных способностей будущих педагогов. Однако, не менее важно учитывать и когнитивные искажения, ко-

торые могут влиять на восприятие и оценку ситуаций. Понятие установки, введённое ещё Д.Н. Узнадзе, понимается как готовность личности к определенной активности, возникающая при предвосхищении соответствующей ситуации [7, с. 146]. Если классическая психология рассматривала её как механизм адаптации, то современные работы, включая исследования А.Г. Асмолов и М.А. Ковальчук определяют установку как состояние предрасположенности к деятельности, направленной на удовлетворение актуальной потребности [6, с. 377].

Альберт Эллис, основоположник рационально-эмоциональной поведенческой терапии (РЭПТ), был убежден, что корень большинства эмоциональных проблем кроется в иррациональных убеждениях. По его мнению, установки могут быть как рациональными, отражающими объективную реальность, так и иррациональными, оторванными от неё. Иррациональная установка, по Эллису – это убеждение, истинность которого невозможно доказать логически [9].

Альберт Эллис выделял ряд характерных черт, присущих иррациональным установкам. Прежде всего, это их абсолютизм. Такие установки категоричны, носят характер требований или приказов, как по отношению к себе, так и к окружающим. Кроме того, для них характерна внушаемость. Эти установки, как правило, не являются плодом личного опыта и размышлений, а заимствуются из социума. И, наконец, дисфункциональным установкам присуща неосуществимость. Они задают недостижимые цели и стандарты, что неизбежно ведёт к невротическим реакциям, тревожности, депрессии и чувству вины [8].

А. Эллис, выделяет несколько ключевых типов иррациональных установок:

1) катастрофические установки – характеризуется резким преувеличением негативного характера событий;

2) установки обязательного долженствования;

3) установки обязательной реализации своих потребностей – проявляется в жёстких и нереалистичных требованиях, которые человек предъявляет к себе, другим или миру в целом, игнорируя при этом изменчивость внешних условий;

4) глобальные оценочные установки – способ, которым человек оценивает себя и окружающих не по отдельным поступкам или качествам, а по целостным и часто категоричным характеристикам личности [9].

В контексте педагогического образования, о наличии иррациональных установок, результаты исследований О.С. Иониной указывают на преобладание установки «долженствования по отношению к себе». На практике это проявляется в том, что будущие учителя предъявляют к себе нереалистичные требования, что может стать серьезным препятствием для их профессиональной реализации [2]. Развивая эту мысль, А.В. Ефремов в своих работах показывает, что у студентов педагогических вузов, склонных к катастрофизации и самообвинению, отмечается пониженная стрессоустойчивость и трудности в преодолении фрустраций. По мнению исследователя, подобные когнитивные схемы оказывают деструктивное воздействие не только на личностный рост, но и на будущую профессиональную деятельность, формируя у педагогов неадекватные модели взаимодействия с учениками [1]. Эти данные согласуются с результатами, полученными А.А. Кацера, которая выявила взаимосвязь между

уровнем стрессоустойчивости и выраженностью иррациональных установок у студентов. Ее исследование показывает, что студенты с выраженными иррациональными установками характеризуются пониженной стрессоустойчивостью. Кроме того, в процессе обучения в высшем учебном заведении у них выявляется наличие различных когнитивных искажений [4].

Объекты и методы исследования.

В рамках исследования, проведённого в Марийском государственном университете, было протестировано 40 студентов психолого-педагогического факультета. Возраст участников составлял от 17 до 23 лет. Для диагностики использовалась методика А. Эллиса «Диагностика иррациональных установок», позволяющая оценить выраженность указанных установок [3 с. 201].

Выбор методики диагностики иррациональных установок А. Эллиса обусловлен теоретической обоснованностью РЭПТ, чья эффективность в коррекции когнитивных искажений доказана [8]. Методика диагностики иррациональных установок, основанная на теории Альберта Эллиса, получила эмпирическое подтверждение и была апробирована в работе Х. Кассинов (H. Kassinove) и А. Бергер (A. Berger) [10]. В российской практике данная методика известна благодаря переводу А.Г. Каменюкина и Д.В. Ковпака. В этих работах была подтверждена валидность и надежность методики диагностики иррациональных установок Эллиса для применения в психологических исследованиях и консультировании [3].

Рассмотрим полученные и проанализированные в процентном соотношении результаты студентов по методике А. Эллиса, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Результаты уровней иррациональных установок

	Высокий	Средний	Низкий
Рациональность и самооценка (общий)	5%	63%	32%
Катастрофизация	5%	45%	50%

Должестование в отношении себя	3%	42%	55%
Должестование в отношении других	0%	83%	17%
Оценочная установка	17%	63%	20%
Фрустрационная толерантность	7%	68%	25%

Результаты и их обсуждение.

Полученные данные раскрыли интересные закономерности. Среди всех участников лишь 5% показали высокий уровень по шкале «рациональности и самооценки». Высокие значения по данному показателю свидетельствуют о том, что эти студенты обычно принимают обдуманные и логические решения, а также способны к адекватному оцениванию своих действий, что способствует более устойчивой самооценке. Большинство (63 %) находились на среднем уровне, а 32 % – на низком. Это говорит о том, что почти треть испытуемых склонны к импульсивным решениям, имеют проблемы с объективной оценкой своих действий и могут быть чрезмерно самокритичными или, напротив, слишком мягкими к собственным ошибкам.

Что касается установки «катастрофизации», то её признаки были выявлены у 50 % студентов. 5 % из них демонстрировали высокий уровень, то есть склонность к преувеличению негатива. Студенты с высоким уровнем склонны переоценивать неблагоприятную ситуацию, видя в ней катастрофу или ужас. Например, одна «плохая» оценка за экзамен воспринимается как свидетельство профессиональной непригодности.

Рассмотрим подробнее распределение иррациональной установки «должестование в отношении себя» среди обследованной группы студентов. Любопытно, что лишь незначительная часть (3 %) продемонстрировала высокий уровень по соответствующей шкале, что, вероятно, свидетельствует о здоровом уровне самопринятия и отсутствии склонности к чрезмерному самоедству.

Основная часть респондентов (42 %) показала средний уровень выраженности данной установки, в то же время, более половины (55 %) студентов продемонстрировали низкий уровень по шкале «должестование в отношении себя». Низкий уровень интерпретируется как чрезмерная критичность по отношению к себе и склонность к постановке нереалистичных стандартов.

Самое удивительное выявила шкала «должестование в отношении других». Все без исключения респонденты в какой-то степени ожидали от окружающих определённого поведения, соответствующего их внутренним нормам. При этом 17 % проявляли выраженную нетерпимость к тем, кто не оправдывал этих ожиданий. Такие установки могут стать причиной конфликтов в будущей профессиональной среде, особенно если педагог будет требовать от учеников идеального поведения без учета их индивидуальных особенностей.

Примечательно, что 17 % студентов демонстрируют высокий уровень по шкале «оценочная установка». Эти молодые люди, вероятно, оценивают других, опираясь на конкретные черты характера и отдельные поступки, избегая навешивания ярлыков и формирования глобальных, негативных оценок. Более половины (63 %) студентов показали средний уровень выраженности «оценочной установки». Однако настораживает тот факт, что у 20 % учащихся «оценочная установка» выражена на низком уровне. Это значит, что эти студенты склонны к обобщенным оценкам личности, когда общее впечатление формируется на основе отдельных черт или поступков. В педагогической

среде это может проявляться в навешивании ярлыков «трудный ребенок», «способный ученик» или «неуспевающий» на основе первых впечатлений или отдельных эпизодов поведения. Подобная ригидность в оценках может приводить к межличностным конфликтам и препятствовать построению конструктивных отношений.

Фрустрационная толерантность – способность спокойно реагировать на трудности – также оказалась на низком уровне. Лишь 7 % участников могли сохранять контроль в стрессовых ситуациях, тогда как четверть испытывала серьёзные трудности. Это особенно критично для будущих учителей, которым предстоит работать в условиях постоянного давления: плотный график, разнородный состав класса, родительские претензии.

Заключение.

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод: большинство студентов-педагогов сталкиваются с проблемами в области эмоционального регулирования и когнитивного стиля. Эти особенности могут не только затруднять обучение, но и оказывать влияние на дальнейшую профессиональную карьеру.

Например, человек с ярко выраженной катастрофической установкой может легко терять уверенность после первого же провала, а тот, кто придерживается жёстких правил относительно других, может несправедливо оценивать учеников.

В контексте педагогического образования становится очевидным, что одной только теоретической подготовки недостаточно. Не менее важна и психологическая готовность к профессии – умение управлять своими эмоциями, принимать сложные решения и видеть реальность такой, какой она является, без искажений. Поэтому включение в учебный процесс элементов когнитивной саморегуляции и работы с установками может стать важным шагом в сторону формирования более зрелых, устойчивых и компетентных педагогов. Можно с уверенностью сказать, что работа с иррациональными установками должна стать частью не только психологического, но и общего профессионального развития студентов. Это поможет не только повысить их личностную устойчивость, но и сформировать у них более здоровую и продуктивную позицию по отношению к участию в образовательном процессе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ефремова А.В. Наличие иррациональных установок у студентов педагогического института // Молодёжь Сибири - науке России: Материалы международной научно-практической конференции, Красноярск, 24 апреля 2024 года. Красноярск: Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, 2024. С. 116-119.
2. Ионина О.С. Изучение иррациональных установок студентов (на примере педагогического вуза) // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2021. № 2(50). С. 225-230.
3. Каменюкин А.Г., Ковпак Д.В. Антистресс-тренинг. 2-е изд. СПб.: Питер, 2008. 224 с.
4. Кацера А.А. Стрессоустойчивость и степень выраженности иррациональных установок студентов на начальном и завершающем этапах обучения в вузе // Вестник Донецкого национального университета. 2021. № 2. С. 100-103.
5. Социально-психологический портрет современного студента педагогического направления подготовки / О.А. Ульянина [и др.] // Психолого-педагогические исследования. 2023. Т. 15. № 4. С. 3-24.
6. Социальная психология: Хрестоматия. М.: Аспект Пресс, 2003. 475 с.
7. Узнадзе Д.Н. Теория установки. СПб.: Питер, 1997. 448 с.
8. Эллис А., Драйден У. Практика рационально-эмоциональной поведенческой терапии. СПб., 2002. 345 с.
9. Эллис А., Макларен К. Рационально-эмоциональная поведенческая терапия. Ростов-на-Дону, 2008. 158 с.

10. Demaria T.P., Kassinove H., Dill C.A. Psychometric properties of the Survey of Personal Beliefs: a rational-emotive measure of irrational thinking // Journal of Personality Assessment, 1989. Vol. 53(2). pp. 329-341.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Efremova A.V. Nalichie irracional'nyh ustanovok u studentov pedagogicheskogo in-stituta // Molodjzh' Sibiri - nauke Rossii: Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Krasnojarsk, 24 aprelja 2024 goda. Krasnojarsk: Sibirskij institut biznesa, upravlenija i psihologii, 2024. S. 116-119.
2. Ionina O.S. Izuchenie irracional'nyh ustanovok studentov (na primere pedagogičeskogo vuza) // Vestnik Shadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2021. № 2(50). S. 225-230.
3. Kamenjukin A.G., Kovpak D.V. Antistress-trening. 2-e izd. SPb.: Piter, 2008. 224 s.
4. Kacero A.A. Stressoustojchivost' i stepen' vyrazhennosti irracional'nyh ustanovok studentov na nachal'nom i zavershajushhem jetapah obuchenija v vuze // Vestnik Doneckogo nacional'nogo universiteta. 2021. № 2. S. 100-103.
5. Social'no-psihologičeskij portret sovremennogo studenta pedagogicheskogo napravlenija podgotovki / O.A. Ul'janina [i dr.] // Psihologo-pedagogičeskie issledovanija. 2023. T. 15. № 4. S. 3-24.
6. Social'naja psihologija: Hrestomatija. M.: Aspekt Press, 2003. 475 s.
7. Uznadze D.N. Teorija ustanovki. SPb.: Piter, 1997. 448 s.
8. Jellis A., Draiden U. Praktika racional'no-jemocional'noj povedencheskoj terapii. SPb., 2002. 345 s.
9. Jellic A., Maklaren K. Racional'no-jemocional'naja povedencheskaja terapija. Rostov-na-Donu, 2008. 158 s.
10. Demaria T.P., Kassinove H., Dill C.A. Psychometric properties of the Survey of Personal Beliefs: a rational-emotive measure of irrational thinking // Journal of Personality Assessment, 1989. Vol. 53(2). pp. 329-341.

Поступила в редакцию: 19.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.